

1-SINF O‘QUVCHILARIGA “MAQTANCHOQ QUYON” ERTAGINI SAHNA
KO‘RINISHI ORQALI MAQTANCHOQLIK YOMON ODAT EKANINI SINGDIRISH

Bo‘riyeva Gulmira Rajabovna

Qashqadaryo viloyati G‘uzor tumani 79 -maktabi o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga odob-axloq tushunchalarini shakllantirishda xalq ertaklari, xususan “Maqtanchoq quyon” ertagidan foydalangan holda tarbiyaviy ishlar olib borish usullari yoritilgan. Sahna ko‘rinishi orqali bolalarda maqtanchoqlikning salbiy jihatlari haqida tasavvur hosil qilish, ularni kamtarlikka o‘rgatish, do‘stlik va hamkorlik kabi ijobiy fazilatlarni singdirish yo‘llari ochib berilgan. Maqolada darsdan tashqari mashg‘ulotlar orqali badiiy-estetik tarbiyaning ta’siri, sahnalashtirish metodikasi, o‘quvchilar bilan ishlashda innovatsion yondashuvlar ham tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta’lim, maqtanchoqlik, odob-axloq, xalq ertagi, “Maqtanchoq quyon”, sahna ko‘rinishi, tarbiyaviy ishlar, kamtarlik, dramatisatsiya, badiiy-estetik tarbiya.

Boshlang‘ich ta’lim bosqichi – bu bolaning shaxs sifatida shakllanishiga asos solinadigan davrdir. Aynan shu davrda odob-axloq, insoniy fazilatlar, to‘g‘ri hayotiy qadriyatlar bolaga singdirilishi lozim. Bunday tarbiyaviy ishlarni bolalar uchun qiziqarli va tushunarli usullarda olib borish muhimdir. Xalq ertaklaridan foydalangan holda sahna ko‘rinishlari o‘tkazish – eng samarali usullardan biridir.

Ertaklar turli xil janrlarda bo‘lib, ularni o‘rganishda ayrim o‘ziga xosliklar va metodik yondashuvlar e’tiborga olinadi. Adabiy tanqidda shakllangan an’anaviy tasnifga ko‘ra, ertaklar asosan uch guruhga ajratiladi: hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrlil ertaklar va kundalik hayotga oid ertaklar. Har bir tur o‘ziga xos mazmun, g‘oya va badiiy ifoda vositalariga ega bo‘lib, bolalar tafakkurining rivojlanishiga turlicha ta’sir ko‘rsatadi.

Bolalar adabiyotida eng tez va keng tanilgan ertak turi – bu hayvonlar ishtirokidagi ertaklardir. Bu turdagi ertaklarda bosh qahramonlar – turli hayvonlar, qushlar yoki boshqa jonivorlardir. Ular insonlarga xos xatti-harakatlarni bajaradilar: uy quradilar, oziq-ovqat g‘amlab qo‘yadilar, bir-birlari bilan muloqot qiladilar, mehmondorchilik qiladilar. Bu orqali bola hayvonlar timsolida insoniy fazilatlar, ijtimoiy munosabatlar va axloqiy qadriyatlar haqida dastlabki tushunchalarni hosil qiladi. Hayvonlar haqidagi ertaklar, odatda, oddiy hayotiy saboqlarni badiiy shaklda yetkazib beradi. Ular bolaga kattalarga hurmat bilan qarash, qo‘yilgan qoidalar va taqiqlarga amal qilish muhimligini o‘rgatadi. Shuningdek, bu ertaklar orqali aql-idrokning kuch bilan emas, balki dono fikrlash bilan ustun kelishi, sadoqat va do‘stlik kabi fazilatlar yuksak baholanishi, xiyonat va ochko‘zlik esa qoralanishi tushuntiriladi.

Shuni ham aytish joizki, ertaklar bolalar tarbiyasida muhim o‘rin tutuvchi, xalq donishmandligining bebaho boyligidir. Ular bolaning hayotni anglashida, yaxshilik bilan yomonlikni ajratib olishida, oq bilan qorani farqlashida katta ahamiyatga ega. Ertaklar orqali bolalar ezgulik, mehr-oqibat, halollik, vatanparvarlik, do‘stlik, sadoqat, jasorat kabi yuksak insoniy fazilatlarni anglab yetadilar. Shu bilan birga, ular zulm, adolatsizlik, zo‘ravonlik va yolg‘onchilik kabi salbiy illatlarni tanqidiy ruhda qabul qilishga o‘rganadilar.

Ertaklar bolaning xulq-atvoridagi salbiy tomonlarni ijobiy fazilatlarga aylantirishda kuchli tarbiyaviy vosita hisoblanadi. Masalan, ertak qahramonlari orqali bola yolg‘onchilik, qo‘pollik, dangasalik,

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

o'g'rilik, qo'rqqoq va yig'loqi bo'lish kabi illatlarni tanqid ostiga olib, ularning o'rniga rostgo'ylik, muloyimlik, poklik, mehnatsevarlik, botirlik kabi ijobiy hislatlarni o'zlashtira boshlaydi.

Shuningdek, ertaklar bolalarga faqat axloqiy emas, balki ma'naviy va ruhiy kuch, o'ziga bo'lgan ishonch, ijtimoiy hayotda faol bo'lishga intilish ruhini ham singdiradi. Ular xalqning tarixi, turmush tarzi, urf-odatlarini, dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, milliy qadriyatlarni bolalarning ongiga obrazlar orqali yetkazadi. Ertaklarda bola tabiat kuchlari yoki ijtimoiy adolatsizlikka qarshi kurashuvchi qahramon sifatida tasvirlanadi va u doimo g'alaba qozonadi. Bu esa bolani hayot sinovlariga tayyorlaydi, unga har qanday vaziyatda umid va iroda bilan yashashni o'rgatadi.

Ertaklar obrazli va qiziqarli mazmuni bilan bolalar tasavvurini boyitadi, ularning dunyoqarashi kengayadi, hayotga nisbatan onglilik bilan qarashni shakllantiradi. U ertak orqali yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlikni farqlashni o'rganadi va bu tushunchalar bolaning ongida umrbod muhrlanib qoladi. Voyaga yetganida esa u hayotda ezgu amallarga intiluvchi inson bo'lib shakllanadi. Shu bois, har bir ota-ona farzandlariga ertaklarni obrazli va jonli tasvirlar bilan aytib berishga harakat qilsa, bolalarning qalbida mehr-oqibat, ezgulik, insonparvarlik va vatanparvarlik kabi oliy tuyg'ular paydo bo'ladi. Ertaklar nafaqat vaqt o'tkazish vositasi, balki har tomonlama yetuk shaxsni shakllantirishga xizmat qiluvchi o'ziga xos tarbiya maktabidir.

Ushbu ertaklarning asosiy g'oyalari – yaxshilik va yomonlik, aqllilik va ahmoqlik, mehr-shafqat va yovuzlik o'rtasidagi ziddiyatlarni yoritadi. Bola bu voqealar orqali hayotda qanday yo'l tutish kerakligini anglaydi va o'zining xulq-atvori, qarorlarini shakllantiradi. Shuning uchun hayvonlar haqidagi ertaklar nafaqat ko'ngilochar ahamiyatga ega, balki tarbiyaviy jihatdan ham nihoyatda samaralidir.

Didaktik nuqtai nazardan, hayvonlar ishtirokidagi ertaklar bolalarga axloqiy saboqlarni oson va obrazli shaklda yetkazadi. Masalan, dono qahramon kuchli raqib ustidan aql bilan g'alaba qozonadi, yovuzlik va xiyonat oqibatida jazolanadi, mehr-oqibat va do'stlik esa g'alaba qiladi. Bu orqali bola yaxshi va yomonni ajrata olish, voqelikni anglash, muomala madaniyatini shakllantirish kabi ko'nikmalarni hosil qiladi.

Metodik yondashuvda bu turdagi ertaklardan foydalanishda quyidagi faoliyatlarni tashkil qilish maqsadga muvofiq:

Axloqiy tahlil: Qahramonlarning harakati va ularning xulq-atvoriga baho berish orqali bolalarning tanqidiy va ijtimoiy tafakkurini shakllantirish.

Ketma-ketlikni aniqlash: Ertakda sodir bo'layotgan voqealarni vaqt tartibida joylashtirish orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.

Ijodiy topshiriqlar: Ertak motivi asosida rasm chizish, sahna ko'rinishlarini tashkil qilish yoki dramatik mashg'ulotlar o'tkazish orqali bolalarning badiiy-estetik didini shakllantirish.

Rolli o'yinlar: Qahramonlar rolini ijro etish orqali nutq madaniyati va hissiy ifoda uslublarini rivojlantirish.

Bunday metodik yondashuv orqali o'quvchilarda nafaqat ertak matnini tushunish balki undan ijtimoiy va axloqiy xulosa chiqarish, mustaqil fikr yuritish, shuningdek, estetik baholash ko'nikmalarini shakllantirish mumkin.

Ya'ni, hayvonlar haqidagi ertaklar – bolalarning axloqiy tarbiyasida, ijtimoiy ongini shakllantirishda va ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu boisdan, ularni o'qitishda zamonaviy metodik yondashuvlardan, integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish dolzarb ahamiyatga ega.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilar nafaqat bilim olishadi, balki axloqiy tarbiyani ham shakllantiradilar. Aynan shu davrda ularning xarakteri, jamiyatdagi o'rni va o'zaro munosabatlarga bo'lgan qarashlari rivojlanadi. Shu sababli boshlang'ich sinfda o'quvchilarga turli badiiy asarlar, ertaklar orqali axloqiy qadriyatlarni singdirish muhim hisoblanadi.

Maqtanchoqlik – bolalar orasida tez-tez uchraydigan xulq-atvor muammolaridan biri bo'lib, u bolaning atrof-dagilarga nisbatan o'zini ustun qo'yishiga olib keladi. Bunday illatni bolalikdan bartaraf etish uchun o'qituvchi tomonidan maqsadga muvofiq tarbiyaviy ishlar olib borilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, "Maqtanchoq quyon" ertagini sahna ko'rinishiga moslab namoyish etish, ushbu muammoni bartaraf etishning samarali yo'llaridan biri sanaladi.

"Maqtanchoq quyon" ertagi orqali bolalarga maqtanchoqlikning salbiy oqibatlarini ko'rsatish mumkin. Bu ertak asosida sahna ko'rinishi tashkil etilishi quyidagicha maqsadlarga xizmat qiladi:

Tarbiyaviy maqsad: O'quvchilarga maqtanchoqlik – yomon odat ekanini singdirish, kamtarlik, do'stlik, hamkorlik kabi fazilatlarini targ'ib qilish.

Estetik maqsad: Bolalarning badiiy didi, ijodkorligi, ifoda vositalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Psixologik maqsad: O'zini sahnada erkin tutish, nutqni rivojlantirish, ishonch bilan chiqish qilishga o'rgatish.

Ertak asosida tashkil etilgan sahna ko'rinishi o'quvchilar ongiga chuqurroq ta'sir ko'rsatishi uchun uni darsdan tashqari tadbirlar bilan uyg'unlashtirish muhim:

- Maqtanchoqlik haqida suhbat;
- "Men kamtarman" mavzusida rasm chizish yoki insho yozish;
- Rol o'yinlari orqali do'stlik va hurmat mavzusini ochib berish;
- "Yaxshi do'st qanday bo'ladi?" mavzusida guruhli muhokamalar.

Bundan tashqari, o'qituvchi o'quvchilarning har bir harakatini kuzatib, o'z vaqtida axloqiy ko'rsatmalar berishi lozim. Maqtanchoq bolani jazolash emas, balki uning ruhiyatini tushunib, ijobiy yo'l bilan o'zgarishiga yordam berish kerak. "Maqtanchoq quyon" ertagi shunday pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Sahna ko'rinishi quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

- Ertak mazmuni bilan tanishtirish
- Rollarni taqsimlash
- Rollarni ifodalash mashqlari
- Sahna dekoratsiyasi va kiyimlar tayyorlash
- Ko'rgazmali chiqishlar (maktab sahnasida yoki ota-onalar ishtirokida namoyish qilish).

Sahnalashtirish orqali bolalar ertak qahramonlarining xatti-harakatlarini tahlil qiladi, to'g'ri xulosa chiqarishga o'rganadi. Maqtanchoq quyonning oxir-oqibat yolg'iz qolishi, do'stlarining yordamiga muhtoj bo'lishi – bolalar ongida kuchli ta'sir uyg'otadi.

"Maqtanchoq quyon" ertagi oddiy bir syujet asosida bolalarni kamtarlikka, soddalik va do'stlikka undaydi. Undagi bosh qahramon quyonning do'stlari oldida o'zini maqtab yurishi, keyinchalik esa bu xatti-harakatlarining nojo'ya oqibatlarini tushunib yetishi ertakning asosiy g'oyasini tashkil etadi. Quyidagi axloqiy g'oyalar ertakda aniq ko'rinadi:

- Maqtanchoqlik – yomon odat;

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

- Do'stlar bilan teng munosabatda bo'lish zarurligi;
- Kamtarlik va halollik har doim insonni yuksaltiradi;
- Yolg'on va o'zini maqtab yurish do'stlardan ajratadi.

Shuningdek, bolalar ertakni nafaqat tinglash, balki uni sahnada ijro etish orqali chuqurroq anglab yetishadi. Sahnalashtirish – bu o'quvchilarda ifoda qilish, rollarga kirish, axloqiy tafakkur qilish, jamoaviylikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Sahna ko'rinishini tayyorlash bosqichlari:

1. Ertak tanlash: Maqsadga muvofiq, bolalar uchun tushunarli, tarbiyaviy jihatdan boy asar tanlanadi.
 2. Rollar taqsimoti: Har bir bola o'z xarakteriga mos rol tanlaydi.
 3. Dialoglar yozish: O'quvchilarning yoshi va so'z boyligini inobatga olib, soddalashtirilgan matnlar tanlanadi.
 4. Mashq jarayonlari: Bolalar bir necha marta sahnani mashq qilishadi, harakatlar, so'zlashuv va his-tuyg'ular ustida ishlanadi.
 5. Sahna bezaklari va kostyumlar: Oddiy, lekin mazmunli rekvizitlar ishlatiladi.
 6. Tomoshaning namoyish etilishi: Sinf, ota-onalar yoki maktab miqyosida spektakl tashkil etiladi.
- Xulosa qilib aytganda, "Maqtanchoq quyon" ertagini sahnalashtirish orqali bolalarning axloqiy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin. Dramatizatsiya orqali o'quvchilar faollashadi, nutqi rivojlanadi, o'z fikrini bayon qilishga o'rganadi va hayotiy saboqlarni ongli ravishda qabul qiladi. Bu esa ularning keyingi shaxsiy rivojlanishida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'afurova Z. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda badiiy-estetik tarbiya. – Toshkent: "Fan", 2020.
2. Mahkamova M. va boshqalar. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
3. Rahmonova G. Xalq og'zaki ijodi asosida darsdan tashqari tarbiyaviy ishlar. – Samarqand: "Zarafshon", 2019. O'zbekiston xalq ertaklari. 3-jild. – Toshkent: "Yozuvchi" nashriyoti, 2018.
4. G'afurova Z. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda badiiy-estetik tarbiya. – Toshkent: Fan, 2020.